

TALABALARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.

Islamova Rahbarxon Ravshanovna

O'ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI tadqiqotchisi

Tel:+998915076686

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337732>

Annotatsiya. Talabalarda ijodkorlik faoliyatini xorijiy tajriba asosida rivojlantirish muammosini dolzarbligi, didaktik imkoniyatlari, shaxsning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning psixologik va pedagogik yondashuvlari ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish modellari aniqlanadi va tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy qobiliyatlar, usullar, vositalar, didaktik imkoniyatlar.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 08.10.2019 yildagi PF-5847-sonli O'zbekiston jozibadorligini oshirish, xalqaro miqyosda tanilishi va raqobatbardoshligini ta'minlash, Oliy ta'lim tizimining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro miqyosda tanilishi va raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha bir qator tadbirlarni amalga oshiriladi. Ushbu farmonga ko'ra, respublika oliy ta'lim tizimini xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirish, ilg'or xorijiy tajribani chuqur o'rganish va tahlil qilish asosida ta'lim dasturlarini jahonda tan olingan xalqaro standartlar talablariga moslashtirish bo'yicha asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Ta'lim xizmatlari eksportini rivojlantirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar bilan ta'lim sohasida hamkorlikni kengaytirish va ularning me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirib borish, "Study in Uzbekistan" ("O'zbekistonda tahsil ol") loyihasini amalga oshirish, mamlakat ta'lim jozibadorligini targ'ib qiluvchi maxsus veb-portal yaratish va uni barcha oliy ta'lim muassasalari bo'yicha batafsil va ishonchli ma'lumotlar bilan to'ldirib borish, ta'limda brendlar, ilmiy an'analar tizimini yaratish asosida oliy ta'lim muassasalariaro xalqaro fan olimpiadalarini tashkil etish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash faoliyatini kengaytirish, hamkorlikda o'tkaziladigan ilmiy konferensiyalar va seminarlar sonini ko'paytirish, xalqaro ilmiy va ta'lim loyihalarini amalga oshirish, rivojlangan xorijiy davlatlar oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikda xalqaro qo'shma ilmiy jurnallar, shuningdek ta'lim forumlari, rektorlar konferensiyalari va boshqa anjumanlar tashkil etish, oliy ta'lim muassasalari rasmiy veb-saytlarini Webometrics tashkiloti reyting tizimida egallagan o'rinlarini yaxshilab borish, shu jumladan oliy ta'lim muassasalari tomonidan yetakchi tashkilotlar va korxonalarda bitiruvchilarning ishga joylashishi haqidagi ma'lumotlar, ta'lim yo'nalishlari, magistratura mutaxassisliklari, ilmiy-texnik salohiyati, professor-o'qituvchilar, infratuzilmasi, erishgan yutuqlari kabi asosiy ma'lumotlarni veb-saytlarda muntazam ravishda e'lon qilib borish chora tadbirlari keltirilgan.

Ijodkorlik faoliyati - bu yangi g'oyalar yaratishga, muammolarni o'ziga xos tarzda hal qilishga, innovatsion yechimlar va noodatiy yondashuvlar yaratish qobiliyati bo'lib, ushbu faoliyat talabalarning ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Xorijiy tajribalarda ijodkorlik faoliyatini didaktik rivojlantirish bo'yicha turli olimlar o'z ilmiy qarashlarini ilgari surishgan. Ularning fikrlari didaktik yondashuvlarni takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Kognitiv rivojlanish nazariyasini Shvetsariya olimi Jan Piaje ilgari surib, bunda asosiy g'oya bolalar o'z

tajribalaridan o'rganadi va kognitiv rivojlanish bosqichma-bosqich sodir bo'ladi, ijodkorlikni rivojlantirish uchun bolalarga mustaqil kashfiyot qilish va tajriba o'tkazish imkoniyati berilishi kerak degan fikrlarini ta'kidlaydi.

Rossiyalik olim Л.С.Выготский sotsial madaniy ta'lim nazariyasini ishlab chiqqan va o'rganish ijtimoiy muhitda, boshqalar bilan muloqot orqali sodir bo'ladi, didaktika tomonlama, konsepsiyaga ko'ra, talabalarga yangi bilimlarni mustaqil egallashlari uchun yo'l-yo'riq berish, ijodkorlikni ijtimoiy ta'sir va hamkorlik orqali rivojlantirishni ta'kidlagan. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda didaktik nazariyalari bilan bir qator AQSH olimlari fikrlarini o'rganib chiqdik. Howard Gardner intellekt nazariyasini ilgari surgan va unda asosiy g'oya odamlar turli intellektual sohalarda farqlanadi, shuning uchun ta'lim ham turlicha bo'lishi kerakligini, didaktik jihatdan, ta'lim turli xil intellektual qobiliyatlar asosida olib borilishi kerak: san'at, musiqiy va fazoviy fikrlash, kinestetik ta'lim usullari orqali talabalarning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirish mumkinligi to'g'risida fikr yuritgan.

Xorijiy davlatlarda didaktika, o'quv jarayonini tashkil etish, ta'lim metodlarini ishlab chiqish va pedagogik jarayonlarni samarali qilish bilan bog'liq ilmiy va amaliy tadqiqotlar sohasidir. Har bir davlatda o'ziga xos ta'lim tizimi va didaktik an'analar mavjud bo'lib, ular milliy madaniyat, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlarga moslashtirilgan. Xorijiy davlatlarda didaktika sohasida ba'zi muhim yondashuvlar va tendentsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Didaktika nafaqat talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani, balki ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sharoitlarni ham hisobga oladi. Masalan, Shvetsiya, Finlandiya kabi davlatlarda didaktika ko'proq talabalarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, AQShda individual o'qish va talabalarni o'zlarini erkin ifodalashga qaratilgan yondashuvlar keng tarqalgan. Didaktika sohasida yangi texnologiyalarning, xususan, raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalarining keng qo'llanilishi hamda ularning o'quv jarayoniga qanday integratsiya qilinishi xorijiy ta'lim tizimlarining bir qismi hisoblanadi. Janubiy Koreyada raqamli ta'lim tizimiga katta e'tibor berilmoqda. Ko'plab xorijiy ta'lim tizimlarida talaba markazli yondashuvi keng qo'llaniladi. Bu yondashuvda o'qituvchi faqat yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi sifatida qaraladi, asosiy e'tibor esa talabaning o'z-o'zini rivojlantirishiga, mustaqil fikrlashiga qaratiladi.

Xorijda, ayniqsa, AQSh va Yevropada didaktikaning asosiy maqsadi talabalarni nafaqat bilim bilan ta'minlash, balki ularning analitik fikrlash va kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ko'plab davlatlarda, masalan, Kanada va Avstraliya kabi mamlakatlarda inklyuziv ta'limga katta e'tibor beriladi. Bu ta'limning barcha ijtimoiy guruhlar uchun ochiq va teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga yo'naltirilgan. Ta'limda mehnat bozoriga moslashuv Yevropa va boshqa rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tizimlari mehnat bozorining ehtiyojlarini inobatga olgan holda shakllanadi. Bu yerda didaktika, talabalarga real hayotdagi vaziyatlarni yechishda kerakli ko'nikmalarni berishga harakat qiladi. Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda xorijiy davlatlar didaktikasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi.

Ta'lim jarayonida ijodkorlik tafakkurini rivojlantirish uchun maxsus didaktik shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Endi diqqatimizni ijodkorlikni rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari va imkoniyatlariga qaratamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ijodkorlik bu yangi g'oyalar yaratish noodatij fikrlash qobiliyatidir, shunday ekan, ijodkorlikni rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari deganda biz, avvalo, erkin va ijodiy muhit yaratishni, talabalarga erkin fikrlash, o'z g'oyalarni ifoda etish va muhokama qilish

imkoniyatini berishni tushunamiz. Buning uchun darslarda interaktiv metodlardan foydalanish, muammoli ta'lim yondashuvini joriy etish diqqatga sazovordir. Shuningdek talabada motivatsiyani oshirish ham muhim bo'lib, ularni ijodiy faoliyatga jalb qilish uchun ularga qiziqarli topshiriqlar berish, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish lozim. Rag'batlantirish tizimi ham muhim bunda o'rin tutadi.

Muammoli ta'lim va mustaqil izlanishdir, bunda, talabalarga aniq javobi yo'q muammolarni yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar berish, mustaqil tadqiqotlar olib borish va yangi bilimlarni o'zlari topish imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Talabada tanqidiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish ham alohida o'rin tutadi, chunki, ijodiy tafakkurning asosi – tanqidiy fikrlash. Shu sababli, bahs-munozaralar, tahliliy topshiriqlar, muhokama va baholash jarayonlari o'quv jarayoniga kiritilishi lozim. Yana shuni ta'kidlash lozimki, ko'p tarmoqli va integratsiyalashgan yondashuvlarning muhimligi yuqori, turli fanlar kesishmasida yangi bilimlar yaratish ijodiy fikrlashni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Masalan, matematika va san'atni uyg'unlashtirish orqali yangi yondashuvlar ishlab chiqish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tajribalarda didaktika talabalarning faolligini oshirish, turli ehtiyojlarga moslashtirish, texnologiyani joriy etish va interdisipliner yondashuvni amalga oshirishga katta ahamiyat beriladi. Bu metodlar talabalarga zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rganishga yordam beradi. Didaktika deganda biz, ta'lim jarayoni, ta'limning mazmuni, turli usullari va tamoyillarini o'rganadigan pedagogikaning bir bo'limini tushunamiz. Didaktika ta'lim qanday tashkil etilishi, talabalarga bilim berish va o'rgatish jarayoni qanday kechishi kerakligi haqidagi nazariy va amaliy jihatlarni o'rganadi. Didaktikaning asosiy vazifalari - ta'limning mazmunini, ta'lim usullari va vositalarini ishlab chiqish, ta'limni tashkil etish hamda bilimlarni baholash demakdir. Didaktikaning asosiy tamoyillari ham mavjud bo'lib, bunda, ilmiylik, tizimlilik, faollik va mustaqillik, hayotiylik va amaliy ahamiyat hamda ko'rgazmalilik nazarda tutiladi. Xuddi shundek, Pedagogikada didaktikaning asosiy yo'nalishlari alohida ta'kidlanadi, bular: an'anaviy didaktika, bu klassik ta'lim usullaridan foydalanib ta'limga yondashish; innovatsion didaktika-zamonaviy tikuv buyumlarini konstruksiyalash va interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'qitish; individualizatsiyalashgan didaktika, bu esa, har bir talabaning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim berish demakdir. Shuni ta'kidlash lozimki, didaktika ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun muhim nazariy asos hisoblanadi. U ta'lim mazmuni, usullari va tamoyillarini shakllantirish orqali o'qitish jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

References:

1. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati.–Toshkent: O'qituvchi,1991.40bet.
2. Jo'rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov Sh.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta'limga asoslangan o'quv-metodik qo'llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. - T.: - 2015, - 72
4. Sharipov Sh.S. Talabalar kasbiy ijodkorligi uzviyiligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. diss.. avtoreferati. Toshkent, 2012. 46 b.

5. Агаркова Т.Ф. Дидактические игры на уроках трудового обучения / Т.Ф.Агаркова // Начальная школа. - 2003. - № 10. - С.92-94.
6. Выготский Лев Семенович. Мышления и речь. ISBN:978-5-4461-2353-7. 2022г. Питер. 640с.
7. Жан Пиаже. Психология интеллекта. ISBN: 5-94723-096-8. Русский. 2003 г. Питер.192 стр.